

издал А. Подвысоцкий. Харьков: Типография К.В. Счасни, 1870. 582 с.

26. Хорошковатый А. Имена на карте города. *Слобода*.

1998. 20, 23, 27 января, 5 февраля.

27. Хорошковатый А. Имя твое, улица. *Слобода*. 1996. 27 апреля.

Місостов Т.Ю.

*кандидат історичних наук, доцент,
доцент кафедри всесвітньої історії
ХНПУ імені Г.С. Сковороди*

ХАРКІВСЬКИЙ «НАУКОВИЙ ДЕСАНТ» У ВИВЧЕННІ МІСЦЕВИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ СУМСЬКОГО РЕГІОНУ.

Сумський регіон – це особливий край, цікавий, як своєю давньою славетною історією, так і своєрідною унікальністю історико-географічного розташування. До офіційного створення Сумської області як окремої територіально-географічної одиниці (10 січня 1939 року), територія Сумщини входила до трьох сусідніх спочатку губерній, а потім областей: Харківської, Чернігівської та Полтавської. Відповідно, в історичному ракурсі терени Сумщини входили до кількох етнокультурних та історико-географічних регіонів, одним з яких була Слобідська Україна або Слобожанщина з центром у місті Харкові. Безумовно, це мало позитивне значення для розвитку історико-краєзнавчих досліджень на Сумщині частина якої, так би мовити, входила до сфери наукових інтересів харківських дослідників

історії Слобожанщини. В ракурсі розгортання історико-краєзнавчого руху на Харківщині та розвитку системного вивчення історичного минулого Слобідської України, харківські дослідники неодноразово звертали свою увагу на вивчення місцевих старожитностей тих районів Сумщини, які входили до складу Слобожанщини.

Відомо, що краєзнавче вивчення Сумщини розпочалось з кінця XVIII століття і практично до середини XIX століття мало характер поодиноких спроб окремих краєзнавців (Г. Калиновський, О. Маркович, М. Маркевич та інші) проводити етнографічні та фольклористичні дослідження в деяких повітах Сумського регіону. Більш широке і системне розгортання дослідницького руху по вивченню історії Сумщини розпочалося вже у другій половині XIX століття. Пов'язано це було,

насамперед, з загальним розгортанням історико-краєзнавчого руху на Лівобережній Україні, яке відбувалося у період з середини XIX і до початку XX століть. Цілком природно і закономірно, що Харків, як потужний науковий і культурний центр, а також адміністративний центр Слобожанщини почав відігравати значну позитивну роль у розгортанні історико-краєзнавчих досліджень слобідських районів Сумського регіону.

Одним з перших харківських дослідників, в працях якого було висвітлено історико-статистичну інформацію та відомості культурно-етнографічного характеру окремих районів Сумщини, був відомий церковний історик, джерелознавець та громадський діяч архієпископ Філарет (Дмитро Гумілевський). І хоча він не був уродженцем Харківщини (народився в Тамбовській губернії у 1805 році), але прославився саме під час перебування на посаді єпископа в Харківській єпархії, головним чином, завдяки виданню у 1857 році унікальної праці «Історико-статистичний опис Харківської єпархії». Цікавим є той факт, що висвітлені ним історико-краєзнавчі відомості охоплювали не тільки слобідські райони Сумщини, а й ті райони, які входили до складу Чернігівської губернії про яку було видано його окрему працю

«Історико-статистичний опис Чернігівської єпархії» (1873 р.).

Безумовно, не можна не відзначити також найбільш відомого й авторитетного історика Слобожанщини, так званого «патріарха харківської історичної науки» й, взагалі, одного з найвідоміших українських істориків Дмитра Івановича Багалія. В його численних працях зібрано величезний масив історико-краєзнавчої інформації, частина якої безпосередньо пов'язана з історичним минулим Сумського регіону, зокрема тих його районів, які територіально входять до Слобожанщини. В більше ніж 400 працях Д. Багалія, присвячених вивченню, як історії Слобожанщини, так і в цілому Лівобережній Україні, висвітлено цілий спектр історико-краєзнавчих напрямів щодо вивчення історичного минулого слобідської частини Сумщини. Зокрема, це й археологічні дослідження, історико-культурні та етнографічні місцеві розвідки, статистичні й економічні дані, розвиток архівної та музейної справ, меценатство, дослідження з місцевої історичної ономастики та історичної географії, вивчення історії місцевих ярмарків та торговельних відносин – все це й до нашого часу не втратило своєї актуальності і є важливим джерелом у вивченні історії Сумщини.

Взагалі, треба відзначити, частина харківських науковців, які займалися історико-краєзнавчим дослідженням Сумщини, були вихідцями з цих земель, що і зумовило їх дослідницький інтерес до вивчення історії цього регіону. Так, один з найвідоміших славістів-філологів свого часу, член-кореспондент Петербурзької академії наук, харківський професор О.О. Потебня був вихідцем з села Гаврилівки Роменського повіту (тоді ще Полтавської губернії, а зараз Роменського району Сумської області). Тому не дивно, що він, працюючи більшу частину свого життя в Харківському університеті і, зробивши величезний внесок у розвиток саме харківської науково-дослідницької школи мовознавства, ніколи не забував про своє коріння і з задоволенням відвідував рідні місця, проводячи при цьому дослідницькі розвідки історико-краєзнавчого характеру. Зокрема, за час своїх поїздок до рідної Гаврилівки, О.О. Потебня зібрав величезну кількість фольклорних матеріалів народної творчості Роменщини. Крім цього, ним було здійснено спеціальні етнографічні експедиції до окремих повітів Сумщини. Інколи, для більш зручного та вільного спілкування з місцевим населенням О.О. Потебня з іншими членами таких експедицій перевдягалися в народний одяг. Так, наприклад, саме у такому

імпровізованому вигляді, в 1862 році дослідником було організовано та проведено спеціальну етнографічну експедицію до Охтирського і Полтавського повітів з метою зібрання місцевих фольклорних матеріалів. Результатом цієї та інших експедицій стало видання в 1863 році збірника «Українські пісні» в якому було зібрано більше 60-ти українських народних пісень з нотами, частина з яких була зафіксована саме в повітах Сумщини.

Історико-краєзнавчі дослідження на Сумщині здійснював також інший відомий харківський професор, а згодом академік Української Академії наук, видатний історик та етнограф Микола Федорович Сумцов. І хоча народився майбутній дослідник у Петербурзі (у 1854 р.), родове коріння його походило з невеличкого селища Боромля біля міста Тростянець сучасної Сумської області, а його батько був нащадком козацької старшини Сумського слобідсько-українського козацького полку. В Боромлі знаходився родинний маєток М.Сумцова, куди він залюбки приїжджав влітку з Харкова відпочивати й, одночасно, здійснював в навколишніх селах та повітах етнографічні розвідки та окремі історико-краєзнавчі дослідження. Результати цих та інших досліджень знайшли своє

відображення у вигляді цілої низки опублікованих праць історико-етнографічного характеру: «Слобожани», «Нариси народного побуту», «Хліб в обрядах і піснях», «Місцеві назви в українській народній словесності» та інших. Не дивно, що значна частина етнографічних матеріалів, представлених в цих публікаціях, дослідником була зібрана саме в повітах Сумщини. Слід відзначити також, М.Ф. Сумцов здійснював свої наукові експедиції до Сумського краю не тільки під час відвідувань рідної Боромлі, а й в під час робочих відряджень в рамках підготовчої роботи до проведення XII археологічного з'їзду. У 1900-му році в Харкові було створено спеціальний комітет по улаштуванню XII археологічного з'їзду (з'їзд відбувся в Харкові в 1902 році). Протягом двох років, в рамках підготовчої роботи до з'їзду, в Харківській та сусідніх губерніях членами цього комітету проводились численні історико-краєзнавчі експедиції, метою яких було зібрання матеріалів краєзнавчого характеру для дослідження та подальшого висвітлення результатів проведеної роботи вже на самому з'їзді. В рамках цієї роботи, М.Ф. Сумцовим було здійснено декілька робочих дослідницьких експедицій до Охтирського повіту з метою зібрання та дослідження місцевих

етнографічних матеріалів. Результати проведених досліджень були висвітлені на самому з'їзді та опубліковані в підсумкових Працях XII археологічного з'їзду та Збірнику Харківського історико-філологічного товариства.

Одночасно з М.Ф. Сумцовим, історико-краєзнавчим дослідженням повітів Сумщини займався його колега по Харківському університету, інший харківський професор, відомий історик мистецтва та археолог Єгор Кузьмич Редін. Коло наукових інтересів цього дослідника мало насамперед мистецтвознавчу спрямованість. Зокрема, він цікавився історією художньої культури [Київської Русі](#), досліджував старовинні архітектурно-художні пам'ятки, проводив численні археологічні розкопки і є автором фундаментальних досліджень у цьому напрямі. Перебуваючи у складі членів Комітету по улаштуванню XII археологічного з'їзду, він також здійснив протягом 1901 року низку наукових експедицій до Охтирського, Сумського та Лебединського повітів, з метою дослідження церковних стародавностей місцевих храмів. Взагалі, треба відзначити, історико-краєзнавчим дослідженням Сумщини займалися як відомі вчені, так і

менш відомі науковці й аматори, серед яких такі, як Іванов В., Руднев Б., Таранущенко С. та інші. Науковий спадок цих та інших дослідників-краєзнавців щодо вивчення історичного минулого Сумщини ще потребує детального аналізу і може слугувати темою для подальшого ґрунтовного дослідження.

Отже, з впевненістю можна стверджувати, про вагомість й безперечну важливість внеску харківських дослідників у вивчення історичного минулого

Сумського регіону. Дослідження місцевих старожитностей та, в цілому, історико-культурної спадщини на теренах Сумщини з боку харківського, так званого, «наукового десанту» мало велике позитивне значення для розвитку історичного краєзнавства в даному регіоні. Результати цих досліджень не втратили своєї актуальності й до сьогодні, маючи статус важливої джерельної бази для сучасних дослідників-краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією своєї Малої Батьківщини.

Лисак Н.П.

*здобувач вищої освіти 4-го курсу
бакалаврського рівня освіти
факультету історії і права Харківського
національного університету імені Г.С.
Сковороди.*

ОСОБЛИВОСТІ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА СЛОБОЖАНЩИНИ в XIX – на поч. XX ст.

Постановка проблеми. Сприятливі природні умови Слобідської України з давніх-давен визначили домінування тут сільськогосподарського виробництва. Вже в VI-IV тис. до н.е. в регіоні зароджується землеробство та скотарство, відбувається поступовий перехід від привласнюючих до відтворюючих форм господарства, а з III тис. до н. е. сільське господарство остаточно стає основою економічного розвитку Слобідського краю [1, с. 64-79]. В

другій половині XVII ст. хліборобство на слобідських землях в процесі різкого притоку сюди українських переселенців почало розвиватися швидкими темпами, що вело до різкого зростання кількості виробленої слобожанськими хліборобами сільськогосподарської продукції. Однак, це проходило не шляхом інтенсифікації виробництва, а за рахунок господарського освоєння нових земель.

Мета. Систематизувати процеси ринкової трансформації